

APRIL 27-28, 2023

ИНОВАТЦИЈАЛАРНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ
ИҚТИСОДИЁТНИ АҲАМИЯТИ

Шакарров Қ.А

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ “Менежмент ва маркетинг” кафедра
профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861739>

Аннотация. Мақолада ҳалқаро глобаллашув ва рақамли иқтисодиётни шаклланиши шароитида инноватсиялар ва инноватсион жараёнларнинг иқтисодиёт ривожланишида долзарблиги ва аҳамияти ўрганилган ва татқиқ этилган.

Калим сўзлар: глобаллашув, рақамли иқтисодиёт, инноватсия, инноватсион жараён, ахборот, ахборотлашган жамият, дастурлаштириши.

Аннотация. В статье изучены и исследуются значение и актуальность инноватсии и инновационных процессов в развитии экономики в условиях формирования цифровой экономики и мировой глобализации.

Ключевые слова: глобализация, цифровая экономика, инноватсия, инновационный процесс, информатизация, информатизация общества, программирование.

Иқтисодиётнинг инноватсион стратегиясини моҳияти корхоналар ва компанияларнинг инновацион фаолият асосида ривожлантириш бўлиб, унинг мазмуни янги билимларни яратиш ва уларни қўллаш орқали янги товарлар ва технологияларни ишлаб чиқариш ва бозорга олиб чиқиш, фойда олишдан иборат. Мавжуд шароитда давлатнинг илмий-техник сиёсатини самарали жорий этишнинг муҳим шарти фан ва техника сиёсатини самарали ривожлантиришнинг устувор йўналишларида илмий салоҳиятни, молиявий ва моддий ресурсларни концентрасиялашдан (жорий этилаётган дастур ва лойиҳалар асосида) иборат. Муваффақиятли инновацион ривожланиш масалаларини кўраётиб, фақат янгиликларнинг вужудга келиши ва уни тарқатиш механизмининг муҳимлигини англаш эмас, балки жорий этиладиган янгиликларга бўлган талаб ва унга мос келадиган таклиф бозорини шакллантиришга имкон берадиган зарурий инфратузилмани яратиш тамойилларини ҳам ҳисобга олиш лозим. Инновасия таклиф бозори талаб бозорига нисбатан объектив ҳолда тўйинган ҳисобланади. Маълумки, инновацион янги ғоялар жуда камдан кам ҳолларда муваффақиятли амалга оширилади. Инновасия жараёнларининг тадқиқи реал бўлиб кўринса ҳам, барча ғояларнинг фақатгина юздан бири, айрим ҳолларда мингдан биригина тижоратда ютуққа олиб келишини кўрсатади. Демак, бир ғояни бир томондан натижалли, иккинчи томондан, амалга ошириш мумкин бўлиши учун жуда кўп таклифларни кўриб чиқиш керак. Оқибатда, инновасия – бу зарурлик ғояси ва техник имкониятлар ғояси ўртасидаги иттифокдир. Бу ерда ўз моҳияти жиҳатдан, биринчи навбатда, инновасия тизимидаги ахборот жараёнини аниқлаб берадиган инновасиянинг синергетик самараси тўла ҳолда намоён бўлади. Инновацион жараён давлат иқтисодиёти, тармоқ ёки корхона фаолиятининг барча соҳаларидаги ишларни, ҳар бир бўғимдаги рентабелликни назорат қилиш асосида балансли ҳолда такомиллаштиришдир. Барча янгилик киритиш корхона ишининг ҳар томонлама тизимли, комплекс таҳлил қилиш асосида олиб борилади, муҳими олинган натижаларни эришилган

APRIL 27-28, 2023

натижаларга эмас, балки шу вақтдаги бозорнинг имкониятига (ҳажмига) таққосланади. Бундай таҳлилдан мақсад корхонанинг бозор имкониятларидан ҳар бир даврда қай даражада фойдаланганлигини аниқлашдир. Янгиликлар бозорини билим олиш, инновацион коммуникациянинг фаолият кўрсатиш, илмий товарларни сотиш шароитлари билан боғлиқ бўлган иқтисодий шакллар ва механизмлар тизими сифатида изоҳлаш мумкин. Бозор механизми янгиликларни сотувчи ва оловчилар ўртасидаги алоқани (коммуникацияни), баҳо, кредит (мос фоизлар билан) ва бошқа қиймат категорияларини ўз ичига олади. Унга яна янгиликларга бўлган талаб ва таклиф, таклифни баҳолаш тизими ва келишилган баҳоларга эришиш, пул массасини қоплаш (инвеститсия), янгиликнинг баҳоси ва бошқалар киради. Инновацион коммуникация товар айланишига хизмат қилади ва инновация жараёнини бошқариш имкониятини берадиган янгиликлар бозоридаги иштирокчиларга мақсадли йўналтирилган марказий механизм ҳисобланади. Албатта бугунги жаҳон давлатларининг глобаллашуви ва жаҳон ҳамжамиятини рақамлаштириш жараёнлари шароитида корхона ёки компания рақобат устунлигига инноватсия ёрдамида эришади. Улар рақобатдошликка эга бўлиши учун янги усулларни ўзлаштирадиган ёки самарали усуллардан фойдаланиш рақобат курашининг яхши маҳсулоти дизайн, янги ишлаб чиқариш жараёни, маркетинг, янги ёндашиш ёки ишчилар малакасини оширишнинг янги усулида намоён бўлади. Кўпинча инноватсия – йирик технологик сакрашлардан эмас, балки аҳамиятсиз бўлган янгиликлар йиғиндисидан иборат бўлган оддий ва кичик кўринишда бўлади. Бу жараёнга кўпинча ғоялар жалб этилади, янгилик бирор-бир мақсадга йўналтирилмайди. Бунда доимо ишчиларнинг малакаси ва билимларини жисмоний активларга ҳамда савдо марказининг иминжини оширишга сарфлаш юз беради. Айрим инноватсиялар бозорларда янги имкониятлар яратиб, рақобатда устунлик ёки бошқа рақиблар эътибор бермаган бозор сегментларини тўлдиришга имконият яратади. Агар рақиблар унга эътиборларни секин қаратсалар, бундай инноватсиялар корхона учун рақобатда устунликка олиб келади. Ахборотлашган жамиятни ривожланиши жаҳон давлатларини ўзаро ҳалқаро глобаллашувига, бу эса ўз навбатида глобал иқтисодиётга олиб келди. Глобал иқтисодиёт деганда, иқтисодиёт етакчи компонентларининг институтсионал, ташкилий, технологик имкониятлари реал вақт ва жаҳоний кўламда яхлит ҳолда ишлаши тушунилади. Инноватсион жараёнларда тадбиркорларнинг билим ва ахборотларни “маҳаллий бозор”га узатишдаги фаолияти, глобал рақобат курашининг асоси сифатида ўз аҳамиятини йўқотмайди. Бу муҳим элементлар қаторига молиявий глобаллашув, товарлар ва хизматлар бозори, тармоқларнинг глобаллашуви натижасида ахборотлаштириш, фан ва технологиялар дунёсида чегараларнинг йўқолиши киради. Натижада давлатнинг бошқаришдаги роли пасаяди, энди давлат эмас, балки фирмалар реал савдо агентлари бўлиб қоладилар. Ҳозирги кунда дунёда иқтисодиёт таркиби ўзгармоқда – тобора кўплаб одамлар товар ишлаб чиқариш билан эмас, балки ахборот олиш ва қайта ишлаш билан шуғулланмоқда. Инноватсиялар ҳам кўпроқ ахборот ёки алоқа жараёнларида яратилмоқда. Ҳамма учун оддий бўлган иқтисодиёт ўрнига бир қатор хусусиятларга эга бўлган рақамли иқтисодиёт шаклланимоқда: асосий ресурсга тугаб битмайдиган ахборот айланади; интернетда савдо майдонлари чекловларга эга эмас; компания ўлчами унинг рақобатбардошлигига таъсир этмайди; битта жисмоний ресурсининг ўзи турли хизматлар тақдим этиш учун чексиз марта

APRIL 27-28, 2023

фойдаланилиши мумкин; оператсион фаолият кўлами фақат Интернет кучи билан белгиланади. Ахборотлашган жамият ўсиб бораётган ахборот алмашилини кўллаб-қувватлаш ҳамда моддий неъматлар ишлаб чиқаришнинг ўсиши ва жамият ресурсларининг ахборот соҳасига жалб қилиниши натижасида рақамли ва дастурлашган технологиялар асосида янада ривожланади. Иқтисодий нуқтаи назардан айтиш мумкинки, ахборот меҳнат унумдорлигининг ўсишига хизмат қилиши ҳамда ижтимоий бойлик ишлаб чиқаришнинг моддий таркибий қисмида қўшилган қийматни яратиши ортган сари жамият иқтисодиётида аста-секин эволюсион тарзда (баъзда революсион) рақамли иқтисодиётни шакллантира боради.

Рақамли иқтисодиёт янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ҳамда уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгилаш тизимга кўчиришдир. Рақамли иқтисодиёт — иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш мумкин бўлган тизимдир. Бинобарин, бугунги тезкор замонда жаҳон бўйлаб глобаллашув жараёнлари тобора чуқурлашиб бораётган шароитда рақамли иқтисодиёт илғор давлатлар иқтисодиётининг барча тармоғида кенг жорий этилмоқда. Хаттоки, айрим мамлакатлар ушбу соҳанинг энг юқори чўққиси ҳисобланган сунъий интеллектдан фаол фойдаланишга ўтганига гувоҳ бўляпмиз. Нуфузли халқаро ташкилотлар олиб борган таҳлиллар натижаларига кўра, рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, шунинг баробарида, хуфиёна иқтисодиётга барҳам бериш ҳамда коррупсияни кескин камайтириш имконини берар экан. Кўриниб турибдики, мазкур соҳа юртимизда барча соҳа ва тармоқнинг юксак ривожига жиддий туртки бўлади. Халқаро амалиётга юзланадиган бўлсак, ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт электрон тижорат ва хизматлар соҳаси билан чекланиб қолмай, балки ҳаётнинг ҳар бир жабҳасига, хусусан, соғлиқни сақлаш, фан-таълим, қурилиш, энергетика, қишлоқ ҳамда сув хўжалиги, транспорт, геология, кадастр, архив, интернет-банкнинг ва бошқа соҳаларга жадал кириб бормоқда ҳамда уларнинг ҳар бирида ўзининг юқори самараларини бермоқда. Ҳозирги даврда биз технологиялар қандай қилиб оммавий хизмат кўрсатиш соҳасини тубдан ўзгартираётганини кўряпмиз. Воситачиларни олиб ташлайдиган, мижоз ва таъминотчи ўртасидаги алоқаларнинг тўғридан-тўғри амалга оширилишига олиб келадиган Убер каби янги бизнес-моделлар пайдо бўлмоқда. Аввалроқ худди шунга ўхшаш ўзгаришлар молия сектори ҳамда телекоммуникатсияларда ҳам рўй берган эди. Саноатда ҳам бир қанча принциплар ўзгаришлар кузатилмоқда, чунки рақамли корхона ва инсоннинг рақамли қиёфадоши — роботлар пайдо бўлиши бутун инсоният функционал моделини жиддий равишда ўзгартириб юбориши мумкин. Бу эса шуни кўрсатадики, ахборот технологиялари астасекинлик билан одамларнинг ўрнини эгаллаб боради. Худди мана шу ҳолат рақамли иқтисодиёт ҳисобланади.

Кўплаб ривожланган мамлакатлар рўй бериши лозим бўлган ўзгаришлар муқаррарлигини тушуниб, иқтисодиётни рақамлаштириш томон ҳаракатни онгли равишда бошлади. Бу юналишни биринчилардан бўлиб маълум қилган АҚШ, Япония, Жанубий Корея ҳамда Хитой бугунги кунда рақамли пойгада норасмий етакчилар саналади. Ўзбекистон етук рақамли иқтисодиётни максимал даражада тез ривожлантириши мумкин. Ҳозирги даврда билимлар иқтисодиётини янада ривожланиши, инноватсион фаолиятнинг

APRIL 27-28, 2023

муҳимлиги ва унинг изчил давоми сифатида ахборотлашган жамиятнинг бугунги глобаллашув шароитида ўта муҳим аҳамиятини англаган ҳолда, давлатлар зудлик билан рақамли иқтисодиётнинг ўтмоқдалар. Бу эса ҳозирги шароитда иқтисодий етакчи давлатлардаги маҳаллий компанияларга юксак технологик сакрашни амалга оширишга имконият яратади ва бошқа мамлакатларга нисбатан барча макроиқтисодий кўрсаткичлар ўсишини таъминлайди. Демак, ахборотлашган жамият инноватсион фаолиятни янада жадаллашиши натижасида ахборотлаштириш, компютерлаштириш, рақамлаштириш жараёнлари одамларга ишончли ахборот манбаларига уланиш ва фойдаланиш имконини берадиган, уларни тезкор ахборотга эга бўлиш орқали ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнларини “ахборот сифимига эга бўлган маҳсулот” асосида автоматлаштириш даражаси юқори бўлишини таъминлайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
3. Гулямов С.С., Эргашев Р.Х., Хамраева С.Н. Рақамли иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. ТДИУ., Т.: 2020йил, 368 б.
4. Инновационный менеджмент: Концепсии, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аншина, А.А. Дагаева. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Дело, 2007. – 584 с. 270 - 271с.